

**ЖЕНЩИНЫ – СЕРИЙНЫЕ УБИЙЦЫ: ПАТТЕРНЫ ПОВЕДЕНИЯ,
ПСИХОПАТОЛОГИЯ, ГОМИЦИДОМАНИЯ**

**FEMALE SERIAL KILLERS: PATTERNS OF BEHAVIOR,
PSYCHOPATHOLOGY, HOMICIDOMANIA**

ЛОГИНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

доктор медицинских наук, профессор,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

LOGINOV ALEXEY ALEKSANDROVICH,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

GOLENKOV ANDREI VASILIEVICH,

Doctor of Medical Sciences, Professor,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В статье анализируется поведение и психическое состояние пяти серийных убийц-женщин. Материалом исследования послужили описания случаев в электронных русскоязычных СМИ. На основе изучения данных случаев показано, что агрессия, обусловленная психопатологией и личной неприязнью, чаще направлялась на незнакомых ранее людей (мужчины, пожилые люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации). В результате проведенного анализа сделан вывод о том, во всех случаях серийных убийц объединяла страсть к убийству (гомицидомания).

The article analyzes the behavior and mental state of five female serial killers. The material of the study was descriptions of cases in electronic Russian-language media. Based on the study of these cases, it was shown that aggression caused by psychopathology and personal hostility was more often directed at previously unknown people (men, elderly people in difficult life situations). As a result of the analysis, it was concluded that in all cases serial killers were united by a passion for murder (homicidomania).

Ключевые слова: *серийные убийцы, гомицидомания, геронтофобия, женщины, Россия.*

Key words: *serial killers, homicidomania, gerontophobia, women, Russia.*

Серийный убийца – человек, совершивший несколько криминальных убийств, разделённых по времени («период охлаждения») более чем на месяц [1; 2]. Точное количество жертв, являющееся минимальным для установления факта наличия серийного убийцы, – две и более. По статистике женщины примерно в 10 раз реже совершают преступления, чем мужчины. Но и среди них встречаются серийные убийцы. В США на долю серийных убийц приходится около 0,5-1,0% всех убийств, из них женщин, возможно, составляют 5-10% [6]. Паттерны поведения женщин серийных убийц существенно отличаются от действий мужчин, чьи преступления зачастую мотивированы получением сексуального наслаждения [3-8]. Их поступки чаще связаны либо с получением материальной выгоды, либо с устранением конкретных людей, которые стоят у них на пути. Действуют женщины в основ-

ном через отравление или удушение [6]. Их задача – убрать жертву без следов. Мишенями нередко становятся дети, больные или пожилые люди – те, кто не может дать отпор [3].

В научной литературе зачастую описываются и анализируются отдельные случаи [4; 6; 7]. Для лучшего понимания актуальности обозначенной темы рассмотрим несколько случаев серийных убийств, совершенных женщинами. Эмпирический материал – описания случаев в электронных средствах массовой информации.

Первая обследуемая: 24-х летняя девушка, в историю вошла как так называемая «зюзинская маньячка» – российская серийная убийца, промышлявшая в Москве. Она с детства занималась плаванием. Была малообщительной, замкнутой. Однажды была изнасилована. После того как до обследуемой якобы домогался на работе пожилой коллега, она возненавидела всех мужчин, начала формироваться мизандрия (подавление и дискриминация мужчин). 1 марта 2002 г. двумя ударами ножа убила 20-летнего парня. Во время расследования, она объясняла это домогательствами с его стороны, но свидетели отрицают этот факт. Убийство произошло на остановке «Театр «Шалом» в районе станции метро «Варшавская». 27 марта на Сивашской улице она убила 60-летнего пенсионера, перерезав ему горло. Впоследствии убийца совершила еще четыре нападения на мужчин с целью их убийства, к счастью, все ее жертвы остались в живых. Все нападения совершались одним и тем же почерком – ножевыми ранениями в брюшную полость и шею. Она намеренно выбирала случайных мужчин на улице (остановке), находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, чтобы они не могли оказать ей сопротивление. Наша обследуемая абсолютно не боялась поимки. Она совершала преступления на глазах десятков людей и в одном и том же районе. Ее арестовали ночью 23 апреля 2002 г. Вскоре, убийца во всем призналась. Ей было предъявлено обвинение в убийстве двух и покушении на убийство четырех человек. Судебно-психиатрическая экспертиза признала её невменяемой, и она была направлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу. В основе совершенных ее убийств и их попыток лежит мизандрия в форме физической агрессии, направленной на мужчин разного возраста, чтобы, возможно, защититься от мнимых сексуальных домогательств (скабрезных комментариев в ее адрес) с их стороны. Причинами таких деяний является психологическая травма, нанесенная изнасилованием в юном возрасте [3-8]. Этому также способствовало выставленное на судебно-психиатрической экспертизе шизотипическое расстройство, которое характеризуется определяющее поведение молодой серийной убийцы странностями во взглядах с подозрительностью, идеями агрессивного и сексуального содержания, сокращение контактов с окружающими, социальная самоизоляция, уплощенный аффект. К раритету описанного случая серийных убийств, совершенных молодой женщиной, также относятся профессия (педагог) и использование колюще-режущих орудий убийств (агрессии).

Следующая обследуемая – пожилая петербурженка, на момент убийств ей было 56 лет, на её счету две подтвержденных жертвы, три предположительных за 12 лет (2003-2015), но, скорее всего, их было намного больше, журналисты и дневник убийцы описывают около 10. Ее прозвали «бабушка Чикатило из Купчино», «старушка-потрошительница» за неумную жестокость и «Баба-Яга» за устрашающую внешность.

В 2000 г. муж обследуемой пропал. Существует версия, что она убила его, а от тела избавилась. Она обращалась в милицию, но поиски ничего не дали. Спустя 15 лет, в апреле 2015 г., она вторично обратилась в органы внутренних дел – в следственный отдел по Фрунзенскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу с заявлением об исчезновении супруга.

После исчезновения мужа наша обследуемая начала сдавать комнату в своей квартире в аренду приезжим. 6 сентября 2003 г. во время внезапно возникшей ссоры она убила своего квартиранта – 44-летнего жителя г. Норильска, после чего расчленила его труп и вынесла на улицу.

В марте 2015 г. обследуемая вступила в конфликт с 79-летней знакомой пенсионеркой, после чего, обследуемая решила избавиться от неё. Не законным образом приобрела выпи-сываемый строго по рецепту психотропный препарат феназепам, после чего, положив в салат все таблетки, находящиеся в пачке, она угостила им свою знакомую, которая от за-предельной дозы препарата скончалась. Труп пенсионерки обследуемая обнаружила лежащим на по-лу кухни в третьем часу ночи 23 июля 2015 г., после чего начала его расчленять с помощью двух ножей и пилы. Сначала она отпилила голову жертвы, затем распилила тело пополам и уже после этого ножами разделала его на куски. Чтобы вынести мешки с частями тела из квартиры, ей потребовалось семь раз выйти на улицу. Части тела обследуемая разбросала неподалёку от дома. У некоторых своих жертв почему-то были вырезаны легкие.

После задержания нашей второй обследуемой была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, 26 ноября 2015 г. стали известны её результаты. Экспертиза установила, что пенсионерка представляет опасность для себя и окружающих, была признана невменяемой. Диагноз: параноидная шизофрения (поведение характеризуется враждебно-стью и агрессивностью). В декабре 2015 г. её направили на принудительное психиатрическое лечение в специализированную психиатрическую больницу в Казани. Мотивами убийств яв-лялись психические расстройства и личная неприязнь. Она несколько раз находилась на ле-чение в психиатрической больнице, в том числе и по заявлению соседей, которые всегда за ней замечали неадекватности – ссорилась с жителями, постоянно была по батареям. Босиком выходила в парадную, когда шла выбрасывать мусор.

Третья обследуемая выросла на московской окраине возле метро «Выхино». После школы работала курьером, потом – помощником бухгалтера. Имела условный срок за серию краж.

В период с июля 2014 г. по февраль 2015 г. участница и идейный вдохновитель банды «чистильщиков», занимавшихся убийством бомжей, алкоголиков, попрошайек и прочих «ан-тисоциальных элементов».

Всего убитых на счету банды – более 15, при этом в шести убийствах Елена принимала непосредственное участие, а еще за шестью – наблюдала со стороны. Всего убитых на счету банды – более 15, при этом в шести убийствах она принимала непосредственное участие, а еще за шестью – наблюдала со стороны.

Бывшая «Чистильщица» заявила, что беспорядочные удары ножом по телу умирающе-го человека доставляли ей минуты истинного наслаждения, близкого к оргазму, таким обра-зом можно сделать вывод что несмотря на то, что её признали вменяемой, у неё была гоми-цидомания [2]. Как известно, так называют непреодолимое влечение к убийствам. У психи-чески больных гомицидомания обычно не является симптомом психического расстройства, а скорее развивается на основе соответствующих преморбидных качеств личности. Страсть к убийствам (криминальной агрессии) свойственна антисоциальным психопатам (в основном паранойальным, шизоидным, возбудимым), встречается также у больных с психопатоподоб-ным личностным дефицитом [6].

Самой пожилой обследуемой, на момент преступления было 66 лет. В 25 лет обследуе-мая переехала в г. Хабаровск, где поселилась на окраине города – в п. Берёзовка, вышла за муж и родила двоих сыновей. В 2005 г. муж обследуемой скончался. После этого в её психи-ке произошли изменения, что послужило поводом для убийств. Обследуемая часто конфлик-товала с соседями и угрожала им, но никто не воспринимал её угрозы всерьёз.

14 декабря 2005 г. она зарубила топором 8-летнюю соседку, тело расчленила и выкину-ла расчленённые останки на улицу в пакете. Через две недели один из жителей обнаружил расчленённые останки девочки. Пожилую женщину тогда в совершении преступления никто не заподозрил. В 2019 г. она объяснила это убийство тем, что девочка якобы слишком гром-ко шумела.

9 марта 2013 г. пожилая обследуемая убила топором свою 77-летнюю подругу, которая гостила у неё в квартире. Её расчленённые останки местные жители также обнаружили в окрестностях. В квартире обследуемой сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы крови, но она объяснила им, что у её постоялицы из-за высокого давления пошла кровь из носа. Только тогда её заподозрили в убийстве, с 5 по 7 ноября 2013 г. она находилась под арестом, но обвинений против неё не выдвинули из-за недостатка улик. В 2019 г. она объяснила это убийство тем, что подруга якобы вела себя высокомерно по отношению к ней.

28 января 2019 г. зарубила топором и расчленила 57-летнего дворника, который снимал у неё комнату, из-за того, что он якобы намекал ей на интимную близость. Его разрубленные останки были найдены детьми на помойке.

Последняя исследуемой на момент преступлений было 30 лет. Она совершила 17 убийств, и все ее жертвы – беспомощные и одинокие бабушки-пенсионерки (от 61 до 86 лет). Она жестоко забивала их молотком, что всегда был при ней. Она, выслеживая старушек, представлялась социальным работником и, войдя в квартиру, расправлялась с ними и воровала нажитое бабушками. За восемь лет она «заработала» таким диким и неприемлемым методом чуть больше 40000 рублей. Маленькая цена, из-за которой погибли несчастные женщины. Ужасно то, что исследуемая на суде в подробностях и с удовольствием рассказывала о совершенных ею преступлениях. Двадцать лет – такое маленькое наказание дал российский суд женщине. Как объяснила сама обследуемая следователям: «Я убивала ради денег. Муж мне их не давал, чтобы на выпивку не тратила». Это случай геронтофобия или реже гераскофобия – форма дискриминации, выражающаяся в неприязни к пожилым людям [4]. Характерно для лиц с личностными расстройствами (психопатией), считается определенным психическим отклонением, но такие испытуемые обычно признаются вменяемыми на судебно-психиатрической экспертизе, что и произошло с этой женщиной серийной убийцей [3-8].

Изучив биографии и характер убийств обследуемых, можно сделать вывод, что несмотря на разницу в возрасте, количестве жертв, отсутствии или наличие психических расстройств, всех их объединяла страсть к убийству (гомицидомания) [2]. Агрессия чаще направлялась на незнакомых ранее людей, в момент преступления все находились в трезвом состоянии, а орудиями убийства чаще служили домашние бытовые предметы (ножи, топоры, молотки).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонян Ю.М. Множественные убийства: природа и причины: монография. М.: Логос, 2012. 206 с.
2. Иванов В.И. Практическая криминальная гомицидология: монография. СПб.: СПб. юрид. ин-т Генеральной прокуратуры РФ, 2005. 140 с.
3. Dettmeyer R., Saß H., Malolepszy L., Mousa M., Teske J., Vennemann B. Serial Killings and Attempted Serial Killings in Hospitals, Nursing Homes, and Nursing Care // *Dtsch. Arztebl. Int.* 2023. Vol. 120(31-32). pp. 526-533.
4. Frei A., Völlm B., Graf M., Dittmann V. Female serial killing: review and case report // *Crim. Behav. Ment. Health.* 2006. Vol. 16(3). pp. 167-176.
5. Gurian E.A. Female serial murderers: directions for future research on a hidden population // *Int. J. Offender Ther. Comp. Criminol.* 2011. Vol 55(1). pp. 27-42.
6. Myers W.C., Gooch E., Meloy J.R. The role of psychopathy and sexuality in a female serial killer // *J. Forensic Sci.* 2005. Vol. 50(3). pp. 652-657.
7. Ostrosky-Solis F., Vélez-García A., Santana-Vargas D., Pérez M., Ardila A. A middle-aged female serial killer // *J. Forensic Sci.* 2008. Vol. 53(5). pp.1223-1230.

8. Wilson W., Hilton T. Modus operandi of female serial killers // Psychol. Rep. 1998. Vol. 82(2). pp. 495-498.

© *Логинов А.А., Голенков А.В., 2024.*